

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

GAZ KÁNLERIN ISLETIWDIŇ SONĜÍ BASQÍSHÍNDA QATLAM BASÍMÍNÍN TÓMENLEWI HÁM ÓNIMDARLÍ QATLAMLARDA KEŇ USHÍRASÍWSHI SUW BASÍW JAĜDAYLARI

Karjaubaev M.O., Bozorboyev Z.U.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17400968>

Annötaciya: *Shaxpaxtı gaz káni Ózbekstan Respublikası Qaraqalpaqstan Respublikasınıń Qońırat rayonında jaylasqan bolıp, ol elimizdiń energetika potencialında áhmiyetli orın ieleydi. Bul kánniń házirgi jaĝdayı kesh ekspluataciya basqışına kirgen bolıp, qazıp alınıp atırĝan gaz kólemi azayĝan, qudıqlardıń texnikalıq jaĝdayı jamanlasqan, infrastruktura gónergen hám ekologiyalıq mashqalalar (jer shógiwi, metan shıĝıwı, qatlam suwınıń patastanıwı) kúsheygen.*

Tayanış sózler: *Shaxpaxtı, energetika, potencial, gaz, ekspluataciya, infrastruktura.*

Annotation: *The Shaxpakhty gas field, located in the Kungrad district of the Republic of Karakalpakstan, plays a significant role in the energy potential of Uzbekistan. The field has entered its late exploitation phase, which is characterized by a decline in gas production, degradation of well performance, aging infrastructure, and worsening environmental conditions such as land subsidence, methane emissions, and contamination of reservoir waters.*

Keywords: *Shaxpakhty, energy, potential, gas, exploitation, environmental.*

Bul mashqalanıń tiykarĝı sheshimlerinden biri kánde gazogidrodinamikalıq izertlew jumısların ótkeziw, sol qatarda qatlamlardıń basımların anıqlaw, produktiv gorizontlardadı gaz-suw kontaktın anıqlap jańalap otırıw esaplanadı.

Gazogidrodinamikalıq izertlew jumısları nátiyesinde, gaz káninde isletiwı barısında alınĝan maĝlıwmatlar tiykarında kánniń jańalangan gazogidrodinamikalıq modellerin dúziw úlken áxmiyetke iye.

Jańa texnologiyalardan paydalanılıp dúzilgen kánniń gazogidrodinamikalıq modeli, ónimdarlı qatlamlardı hám gorizontlardı optimal basqarıw rejimin islep shıĝıp hám onı uslap turıwĝa múmkinshilik beredi.

Shaxpaxtı gaz káni úshin Shaxpaxtı hám Batis Shaxpaxtı maydanlarında ótkerilgen 2D seysmoqıdırıw jumıslarında alınĝan maĝlıwmatlardı esapqa alĝan halda anıqlanĝan gazogidrodinamikalıq modeli islep shıĝarılĝan.

Sonıń menen bir qatarda, Shaxpaxtı gaz kániniń barlıq ónimdarlı gorizontları úshin 3D geologiyalıq modeli dúzilgen. Bul model geologiyalıq-óndirislik (geologo-promıslovıe) hám geologo-geofizikalıq maĝlıwmatlardıń analizi tiykarında islep shıĝılĝan.

Bul kándegi izertlew jumısları, qurılĝan modeller ónimdar qatlamlardadı gazlardı qudıqqa aĝıp keliwshi suwlardan bólip, qudıqta kapital ońlaw jumısların ótkeziw arqalı, nátiyjede qudıqtı suw basıwınıń aldın alıw múmkinshiligin beredi.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Degen menen, joqarıda keltirilgen ilajlar kánnıń sońđı basqıshında qudıqlarda gaz benen birge suwdıń ađıp keliw mashqalasın tolıq sheshpeydi. Bul jađdayda qudıqqa ónimdarlı qatlamlardan gaz benen birge suw ađıp kelip, bul suwlardı alıp shıǵıwǵa qatlam basımınıń kúshi jetpewi sebepli olar qudıqtıń islew rejimine kerı tasirin etip, ayırım jađdayda qudıqtı tolıq suw basıwına alıp keledi. Gaz benen birge qatlamlardan ađıp keliwshi suwlardı qudıqtan kóterilip shıǵıwına járdem beriw maqsetinde suwdı kópirtip jeńilletiwshi xar qıylı ximiyalıq reagentler qollanıladı. Bul ximiyalıq reagentler joqarı-aktiv zatlar ardan turıp (PAV) qattı qatlamına (shashka) hám súyiq túrinde ushırasadı.

Bul joqarı-aktiv zatlar qatlam suwı menen reakciyaǵa kiriship olardı kópirtedi, nátiyede qatlam suwlarınıń salıstırma salmaǵın (udelnıy ves) tómenletip qatlam basımını tasirinde qudıqtan gaz benen birge alıp shıǵarıladı. Keyingi waqıtlardı joqarı-aktiv zatlardı islep shıǵıwshı karxanalar tarepinen zamanagóy jańa túrleri islep shıǵarıлмақта.

Joqarı-aktiv zatlardıń nátiyeliligini kóteriw maqsetinde olar hár bir kán úshin, belgili qatlam suwları úshin ayrıqsha islep shıǵarıladı. Shaxpaxti kánindegi qudıqlardan suwlar alınıp, hár bir qatlam úshin ózgeshe quramǵa iye bolǵan suwlar úshin buyırıtpa tiykarında joqarı-aktiv zatlar islenip paydalanılmaqta. Sonıń menen bir qatarda, Shaxpaxti gaz káninde hár bir qudıq úshin joqarı-aktiv zatlardı paydalanıw rejimi esaplap shıǵarıлǵan.

Ózbekistanda hám dunya kóleminde tómenдеgi PAVlardan keń paydalaniladi:

1. Anionli PAV – joqarı kóbik payda etiw qasıyetine iye bolip, gazlı suwlardıń tiǵızlıǵın azaytıwda effektiv bolip tabiladi.
2. Nonionli PAV – emulsiyalardı turaqlılastiriw hám betkerimlikti azaytıwda paydali.
3. Katyonli PAV – bakterialarǵa qarsi qasıyetlerge iye bolip, ayırım jađdaylarda kobikti turaqlılastiriw ushin qollanıladı.
4. Amfoterik PAV – pH qa baylanisli túrde zaryad ózgeredi hám emulsiyalardı turaqlılastiriwda járdem beredi.

Qudıqlardı suw basıw mashqalası, eski kánlerde ónimdarlı qatlamlardıń suwlanıwı menen bir qatarda, qudıqlardaǵı qatlamlardı bóliwge xızmet etiwshi kolonnalardıń eskirip buzılıw sebepli, basqa qatlamlardan suwlardıń qudıqqa kelip túsiw nátiyjesinde júzege keledi. Buniń sebepleri — uzaq waqıt ótiwi nátiyjesinde kolonnalar arqası sementtiń sıpatınıń tómenlewi, suwdıń metall kolonnalar menen qatnasta bolıwı múmkin.

Qazıp alıwǵa 1971 jılı tapsırılǵan ayırım qudıqlarınıń qazılǵanına 45 jıldan aslam waqıt ótken Shaxpaxti gaz káninde hár qıylı gorizontlar suwları biri biri menen

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

aralasıw sebepleride ushirasadı. Buniń sebepleri — kolonna arqası sementleriniń tozıp sıpatınıń tómenlewi, ayırım jerlerde olardıń tolıq joq bolıwı hám sonıń nátijesinde hár qıylı gorizont suwlarınıń kolonna arqası boslıđı boyınsha ađımları. Bunnan basqa, qudıqlardıń suw basıwına kolonnalarda payda bolđan jarıq, tesikler sebepli boladı.

1-súwret. Qatlam suwlarınıń quduqqa kirip keliwi

Qatlam suwları qudıqqa kirip kelgen jađdaylarda, qudıqtıń islew nátiyjeliligi keskin tómenleydi. Bul jađdayda islep shıǵarılıp atırđan suyıqlıqtıń úlken bólegi suwdan ibarat bolıp qaladı, bul bolsa neft yamasa gaz ađımın sezilerli dárejede azaytadı. Bunday sharayatta qudıqtı texnikalıq jaqtan qayta tiklew, suw shigiw zonaların izolyaciyalaw hám qudıqtı tolıq yaki bir bólimin qayta iske túsiriw ushin kapital remont jumısları (KRS - kapital remont qudıđı) zárúr boladı.

Kapital remont jumısları (KRS)

Qatlam suwları kirip kelgen qudıqlarda suw basımın izolyaciyalaw hám qudıqtı jáne rentabelli jađdayǵa keltiriw maqsetinde kapital ońlaw jumısları alıp barıladı. Bul texnologiyalıq ilajlar tómendegi maqsetlerge qaratılđan:

Suw kirip atırđan qatlamdı anıqlaw hám ajratıw

Suw qatlamına tuwrı kelgen perforatsion tesiklerdi jabıw

Suwǵa tosıq bola alatuđın arnawlı materiallardı (tamponaj cement, gidroizolyaciyalıq kompoziciyalar) quyıw.

Nasos úskenelerin almasıw yamasa sazlaw

Trubalardı, armaturanı yamasa perforatsion zonalardı almasıw

"Shaxpaxti" gaz káninde KRS jumısların ámelge asırıw

"Shaxpaxti" káninde kapital ońlaw jumısları Qudıq ońlaw xızmeti (QTX) tárepinen ámelge asırıladı. Bul xızmet tómendegi imkaniyatlarga iye:

Arnawlı texnika hám úskeneler menen támiyinlengen - mobil burawlaw úskeneleri, gidravlikalıq liftler, cementlew agregatları, separatorlar hám basqalar.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Qıyın sharayatlarda islew imkaniyatı - tereń, basımı joqarı, quramalı geologiyalıq qatlamlı qudıqlarda da ońlaw jumısların orınlaw imkaniyatı bar.

Joqarı mamanlıqtaǵı qánigeler - tájiriybeli injener hám texnik xızmetkerler qudıqtıń konstrukciyasın tallap, individual ońlaw rejimin islep shıǵadı.

Qudıq ońlaw jumısları hár bir qudıq ushın óz aldına joybar tiykarında alıp barıladı. Bunda tómendegi basqıshlar orınlanadı:

1. Geofizikalıq analiz - suw kirip atırǵan qatlam anıq belgilenedi.

2. Texnologiyalıq joybarlastırıw - suw shıǵıwın saplastırıw boyınsha rejeler islep shıǵıladı.

3. Tamponaj yamasa izolyaciyalaw jumısları - suw zonası jabıladı.

4. Qudıqtı qayta iske túsiriw - izolyaciyalaw tabıslı ámelge asırılǵannan soń, qudıq islep shıǵarıwǵa tiklenedi.

Qudıqtı ońlawda qollanılatuǵın usıllar

Cementlew arqalı izolyaciyalaw - suw qatlamına arnawlı cement kompoziciyası jiberilip, aǵıs toqtatıladı.

Ximiyalıq qurallar menen islew beriw - gidroizolyaciyalıq smola, gel yamasa qatron sıyaqlı zatlardan paydalanıladı.

Qatlamnıń selektiv perforaciyası - suwlı qatlam tesikleri jabılıp, tek neft, gazlı zonalarga jańa perforaciya etiledi.

Mexanikalıq usılda zonanı jabıw - pakerler hám basqa tıǵıwshı ásbaplar járdeminde suw zonası ajratıladı.

Uluwma alganda qatlam suwlarınıń qudıqqa kirip keliwi, ásirese, neft hám gaz kánlerinde eń áhmiyetli texnologiyalıq mashqalalardan biri. Bul jaǵday óndiris nátiyjeliligine unamsız tásir kórsetedi hám kánniń ekonomikalıq paydalılıǵın tómendetedi. Sol sebepli bunday jaǵdaylarda qudıqlarda kapital ońlaw jumısların durıs hám sapalı orınlaw úlken áhmietke iye. "Shaxpaxti" káninde bunday ońlaw jumısları tájiriybeli qánigeler hám zamanagóy texnikalar járdeminde alıp barıladı, bul bolsa qudıqtıń islew múddetin sozıw hám rentabellikti tiklewge xızmet etedi.

Paydalanılǵan ádebiyatlar dizimi

1. А.Б.Ешмуратов, С.К.Айтмуратов, М.О.Каржаубаев, Н.З.Базарбайев, А.З.Низамадинов, Ж.И.Зинатдинов. *ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА. ZARAFSHON VOHASINI KOMPLEKS INNOVATSION RIVOJLANTIRISH YUTUQLARI, MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI V-XALQARO ILMIIY-AMALIY ANJUMANI Volume II (261-262).*
2. TAZHIMOVA GULISTAN RAMAN KIZII ,AITMURATOV SUL TAMURAT KUTLYMURAT UGLI2, KARZHAUBAEV MARAT OSPANOVICH3& OTEMISOV ULUGBEK SARSENBAI UGLI4. *ENVIRONMENTAL FEATURES OF OIL AND GAS PRODUCTION. Journal of Engineering and Technology (JET) Vol. 13, Issue 2, Dec 2023, (131 – 134).*

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

3. Uzakbaev Kamal Axmet uli, Tajimova Gulistan Ramanovna, Qarjawbaev Marat Ospanovich, Abdullaev Azamat Salamat uli, *YUQORI QOVUSHQOQLI NEFTLARNING EMULSIYALARI VA MAHALLIY OG'IR NEFTLARNING DASTLABKI KO'RSATKICHLARI*. SCHOLAR 1 (33), (386-391).